

Nanotubos de carbono a partir de polietilentereftalato: una alternativa de reciclaje post pandemia

Trujillo Torres Amalia Elizabeth¹, López Rodríguez Angélica Silvestre², Sifuentes Gallardo Pío³, Díaz Flores Laura Lorena⁴, Yolanda Córdova Bautista⁵

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
amaliatrujillotorres@outlook.com

²División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
angelica.lopez@ujat.mx

³División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
pio.sifuentes@ujat.mx

⁴División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
laura.diaz@ujat.mx

⁵División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
yolanda.cordova@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reporta que a partir del 2020 el uso de plásticos incrementó significativamente en consecuencia de la pandemia de COVID-19 que aún impera hoy en día, debido a que el uso de mascarillas, batas, jeringas y envases de comida aumentaron en todo el mundo. Tomando en cuenta que esta problemática plantea un obstáculo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se llevó a cabo el presente trabajo, que consistió en realizar una síntesis de nanotubos de carbono (NTC) por el método de deposición química en fase vapor (CVD por sus siglas en inglés), utilizando polietilentereftalato (PET) post consumo como fuente de carbono y óxido de cobalto como precursor catalítico. Las nanopartículas del catalizador se obtuvieron por mecanosíntesis, mientras que los NTC por el método de deposición química en fase vapor. De la síntesis mecánica se obtuvieron partículas esféricas y nanométricas de 8.6 nm usadas para la producción de los NTC de pared múltiple de aproximadamente 20 nm de espesor. De manera que el resultado final fueron NTC reciclados que se pueden describir como un material con múltiples aplicaciones como conductores y nanosensores y con un valor agregado ambiental adicional.

Palabras clave: PET, nanotubos de carbono, reciclaje

Abstract

The United Nations Organization (UN) reports that as of 2020 the use of plastics increased significantly as a result of the COVID-19 pandemic that still prevails today, due to the fact that the use of masks, gowns, syringes and containers of food increased worldwide. Taking into account that this problem poses an obstacle to the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDG), the present work was carried out, which consisted of performing a synthesis of carbon nanotubes (CNT) by the method of chemical deposition in phase (CVD), using post-consumer polyethylene terephthalate (PET) as a carbon source and cobalt oxide as a catalyst precursor. The catalyst nanoparticles were obtained by mechanosynthesis, while the CNT by the chemical vapor deposition method. From the mechanical synthesis, spherical and nanometric particles of 8.6 nm will be obtained, used for the production of multi-walled CNTs of approximately 20 nm thickness. So the final result was recycled CNTs that can be described as a material with multiple applications such as conductors and nanosensors and with additional added environmental value.

Key words: PET, carbon nanotubes, recycling

Introducción

Cada año se producen en todo el mundo 300 millones de toneladas de residuos plásticos que impactan directamente en la preservación del medio ambiente y únicamente el 14 % es reciclado [1]. En México, que es considerado uno de los países en América Latina con mayor producción de residuos sólidos urbanos (RSU), la generación total se estima en 120,128 ton/día. De ese total, el 31.36 % corresponde a RSU susceptibles de aprovechamiento, donde el polietilentereftalato (PET) abarca el 2.63 % [2]. Estas cifras destacan una problemática importante en cuanto al control y manejo de cantidades tan grandes de desechos, por lo que investigadores ambientales han propuesto su utilización para producir nanomateriales de carbono, por ejemplo, en el 2011 se propuso utilizar PET como refuerzo de TiO_2 /arcilla para aplicaciones de pavimento [3], un año después, se presentó una revisión de la síntesis de nanotubos de carbono (NTC) a partir de polietileno [4] y en 2017 se lograron sintetizar NTC de pared múltiple a partir de residuos plásticos, pero utilizando un reactor de deposición química en fase vapor (CVD por sus siglas en inglés) de acero inoxidable como catalizador [5]. En la actualidad se experimenta con nanomateriales más elaborados como opciones de reciclaje, como el nanocompuesto de ZnO obtenido a partir de residuos de PET que se desarrolló en el 2020 [6].

Desde principios del 2020 con el COVID-19, la problemática de residuos plásticos se incrementó exponencialmente por la producción y utilización de millones de desechos médicos como las mascarillas KN95, jeringas y las batas quirúrgicas que están hechas de polipropileno y PET, así como de los envases de comida, bebidas y medicamentos [7, 8]. Esto repercutió directamente en la economía mundial y por ende en la sociedad, ya que, al no reciclarse se pierden entre 80 y 120 mil millones de dólares [9], a pesar de que casi todos los plásticos de embalaje son mecánicamente reciclables con poco deterioro en su calidad [10].

Por otro lado, los NTC son materiales muy importantes por sus propiedades electrónicas, térmicas y mecánicas, que los clasifican en el rango de metálicos o semiconductores [11] y que los llevan a ser utilizados en múltiples aplicaciones en diversas disciplinas como farmacéutica, comunicaciones y remediación ambiental por mencionar solo algunas, donde son utilizados como membranas mesoporosas, conductores y/o nanosensores [12]. Debido a esto, se han estudiado los diferentes métodos de síntesis y los efectos en sus propiedades, así como su producción a partir de diferentes plásticos y se puede concluir que la morfología se encuentra intrínsecamente relacionada con la temperatura, el precursor y la síntesis del mismo [13-15]. Sin embargo, aún existen diferentes problemas que se relacionan con la preparación de NTC, debido a que necesita proponer un desarrollo para que el proceso sea factible y rentable para producir grandes cantidades.

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar las propiedades estructurales y morfológicas de NTC sintetizados a partir de residuos de PET, como una alternativa de reciclaje post pandemia, de manera que se obtuviera un material con una variedad importante de aplicaciones y con un valor agregado ambiental (VAA). Como precursor catalítico se seleccionó óxido de cobalto, el cual se calentó a 800°C durante 1h para obtener los NTC. Posteriormente se realizó un proceso de purificación oxidativa y ácida. Los materiales fueron caracterizados por las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) y difracción de rayos X. Los resultados indicaron la obtención de NTC de pared múltiple de aproximadamente 20 nm de espesor.

Metodología

La metodología general constó de tres pasos: recolección de la fuente de carbono (PET), obtención del precursor catalítico (óxido de cobalto) y la síntesis de los NTC de pared múltiple por CVD.

El PET recolectado corresponde a botellas de agua con el código de reciclado. Estos envases, libres de etiquetas, tapas o de otro tipo de polímeros, se cortaron en pequeños pellets de 0.50 cm x 0.5 cm como se muestra en la Figura 1. Una vez cortados se lavaron con agua destilada y acetona y se secaron en aire a 80 °C en parrilla eléctrica hasta que el agua se evaporó.

Figura 1. Pellets de PET.

A partir de una relación molar 2:5 de bicarbonato de amonio (NH_4HCO_3) y nitrato de cobalto hexahidratado ($\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) se mezclaron las materias primas en un mortero de ágata y se molieron hasta que se obtuvo una mezcla homogénea y posteriormente se llevó a tratamiento térmico de $300\text{ }^\circ\text{C}$ durante 2 horas en una mufla modelo AR-340 de la marca Arsa con control analógico, indicador digital de temperatura y rango de temperatura hasta $1,100\text{ }^\circ\text{C}$. Se obtuvo como resultado un polvo negro que corresponde a nanopartículas de óxido de cobalto (Co_3O_4) que se utilizaron como catalizador.

Para la síntesis de PET se utilizaron 12 g de los pellets de PET y 0.2 g de Co_3O_4 . Como pretratamiento las nanopartículas de Co_3O_4 se sometieron a baño ultrasónico durante 60 minutos y se depositaron por goteo en un sustrato de vidrio, para ello se utilizó un equipo Civeq 8892 con 40 KHz de frecuencia y 200 W de potencia. Posteriormente la fuente de carbono y el sustrato con el catalizador se colocaron dentro del reactor CVD que consta de un tubo de cuarzo dentro de dos hornos de acero inoxidable y un controlador de temperatura para cada horno tal como muestra la Figura 2. La fuente de carbono se llevó a $600\text{ }^\circ\text{C}$ en el horno uno, mientras que la reacción de síntesis fue de $800\text{ }^\circ\text{C}$ en el horno dos. Se purgó con nitrógeno durante 15 minutos y posteriormente se circuló hidrógeno durante toda la reacción.

Figura 2. Esquema del reactor CVD utilizado para la síntesis de NTC.

Obtenidos los NTC, estos fueron sometidos a purificación. Se sometieron primero a una oxidación selectiva con aire para purificarlos de carbono amorfo en el mismo reactor CVD, circulando aire en lugar de hidrógeno a $520\text{ }^\circ\text{C}$ durante 30 minutos con un flujo de 0.10 ml/min . Para esto se utilizó una bomba de aire de la marca Sunny. Posteriormente los NTC se sometieron a baño ultrasónico en 100 ml de HCl durante un minuto y seguidamente se dejó en reposo por 24 horas, una vez pasado el tiempo los NTC se lavaron con agua destilada y etanol de manera alternada y midiendo el pH hasta que mostró un pH neutro, indicando así, la eliminación de residuo de HCl, finalmente se secaron depositando por goteo sobre un vidrio de reloj en una parrilla eléctrica a $80\text{ }^\circ\text{C}$.

Tanto las nanopartículas de óxido de cobalto como los NTC fueron caracterizados morfológicamente por microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en inglés) con un microscopio JEOL JSM-6010LA con una velocidad de voltaje de 20.00 kV , con este mismo equipo con apoyo de un escáner, se realizó una espectroscopía de energía dispersiva (EDX) para conocer la eficacia de la purificación. La caracterización estructural se realizó mediante Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HRTEM por sus siglas en inglés) en un microscopio JEM-2100 también marca JEOL a 200 kV en el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco, UJAT-DAIA (Proyecto 225962, CONACYT_INFRA 2014). Para conocer el

tamaño de cristalito y confirmar el material obtenido correspondía a Co_3O_4 se utilizó difracción de rayos x (DRX). Utilizando un difractor de la marca Bruker modelo D8 Advanced Eco X-Ray

Resultados y discusión

En la Figura 3 se observa una micrografía electrónica de barrido de las nanopartículas de óxido de cobalto que presentan una morfología esférica y un tamaño aparente de casi 100 nm, sin embargo, esto se asocia a que se encuentran aglomeradas y la resolución del equipo, por lo que se analizó por medio de HRTEM con el objetivo de tener una mejor resolución. En cuanto al rendimiento, se alcanzó un 80%.

Figura 3. Micrografía electrónica de barrido (SEM) de las nanopartículas de óxido de cobalto (Co_3O_4).

En la Figura 4 se muestran las micrografías por HRTEM y es posible confirmar la morfología de las nanopartículas, además de que se permite conocer un tamaño real que corresponde a 10 nm aproximadamente, lo que indica que en las micrografías de SEM las aglomeraciones afectan la percepción de su tamaño. En esta micrografía, se identifican partículas homogéneamente monodispersas y semiesféricas. Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado en la literatura utilizando este método [16] y de acuerdo con lo discutido por Mukherjee y colaboradores en 2019, se esperaba obtener con estos tamaños de nanopartículas, NTC del mismo rango [13].

Figura 4. Micrografía electrónica de transmisión de las nanopartículas de óxido de cobalto (Co_3O_4).

Con el objetivo de definir un tamaño de nanopartículas más cuantitativo que cualitativo se realizó una distribución por medio del modelo gaussiano después de realizar un conteo de las mismas en el software *Image J*. De lo anterior se obtuvo un tamaño de 8.63 nm como se observa en la Figura 5.

Figura 5. Distribución del tamaño de las nanopartículas de óxido de cobalto

Se realizó la Difracción de Rayos X en Polvos (DRX-P) para confirmar que el material obtenido correspondía a los espectros Co_3O_4 (Figura 6) y conocer el tamaño del cristalito, que mediante la ecuación de Scherrer fue posible concluir en 13 nm, lo que coincide con lo reportado por Yang y colaboradores en el 2003.

Figura 6. Difractograma de Co_3O_4 .

Para conocer la eficacia de la purificación aplicada a los NTC, éstos se caracterizaron en tres estados diferentes: sin purificar, purificados por oxidación selectiva y por reacción ácida con HCl, tal como se muestra en la Figura 7a, 7b y 7c, respectivamente. Se puede observar que la purificación por oxidación selectiva utilizando aire funciona eliminando el carbón amorfo, pero no el material metálico; sin embargo, al utilizar HCl, es posible disolver los restos de cobalto, pero no el carbón amorfo, lo que hace complicado identificar los NTC, incluso los de mayor tamaño, por medio de SEM derivado de las limitaciones propias del equipo de medición.

Estos resultados, confirman lo concluido por Datsuk y colaboradores en 2008 [17], de que los tratamientos no ácidos facilitan la eliminación completa del carbono desordenado de las muestras NTC de pared múltiple y que no sufren cambios estructurales en reacción ácida. Por lo anterior, se seleccionó como medio de purificación una combinación de oxidación selectiva por aire y reacción ácida por HCl, ya que como Martínez Huitle en el 2011 reportó [18], resulta un método que elimina carbono amorfo y material metálico, de bajo costo, toxicidad y adhesión de impurezas y que además genera pocos daños estructurales en los NTC.

Figura 7. Micrografías SEM de nanotubos sin purificar (a), purificados por oxidación selectiva en aire (b) y purificados con HCl.

En la Figura 8, se puede observar una micrografía electrónica de transmisión de NTC purificados de manera combinada con un rendimiento del 48 %. Es posible apreciar que éstos son de pared múltiple, de cerca de 20 nm de diámetro, con grosor de 5 nm de pared y espacio entre paredes de aproximadamente 0.2 nm, sin embargo, se identifican deformaciones y defectos en las paredes de los NTC, lo que sugieren que es necesario modificar las condiciones del método de síntesis o de purificación o caracterizar sus propiedades, para conocer las aplicaciones de estas deformaciones.

Figura 8. Micrografía electrónica de transmisión de nanotubos de carbono de pared múltiple purificados de manera combinada.

Por medio de espectroscopía de energía dispersiva (EDX) se realizó el análisis elemental correspondiente al óxido de cobalto y los NTC. La tabla 1 muestra el porcentaje de elementos encontrados en las nanopartículas de

óxido de cobalto, correspondiente a lo deseado de manera que se utilice como sustrato de crecimiento de los NTC, ya que, durante la reacción de síntesis, éste se reduce obteniendo únicamente cobalto.

Tabla 1. Porcentaje elemental del óxido de cobalto.

Elemento	Fórmula química	%ms
Oxígeno	O	24.42
Cobalto	Co	75.58

En la Figura 9a el espectro de energía dispersiva permite apreciar la presencia de cobalto en el análisis elemental, mientras que en la Figura 9b no lo hace, lo que se atribuye a que la purificación combinada cumple la función de eliminar los restos de metales mediante la utilización de HCl, también se observa una disminución en el contenido de carbono ya que por medio de la purificación selectiva se eliminan restos de carbono amorfo adherido a los NTC.

Figura 9. Espectro de energía dispersiva del análisis elemental de los nanotubos de carbono sin purificar (a) y purificados por oxidación combinada (b).

Derivado de los resultados obtenidos, es factible decir que a partir de nanopartículas de óxido de cobalto como precursor catalítico y PET post consumo como fuente de carbono, se puede obtener NTC de pared múltiple con morfología nanométrica del rango de 10 a 20 nm, después de una purificación combinada con un rendimiento de 48 %, con posibles aplicaciones en diferentes industrias, después de su correcta caracterización puntual en sus propiedades, ya que los NTC presentan defectos topológicos inevitables producidos durante su síntesis y tratamientos posteriores.

Es importante mencionar, que a diferencia de otras propuestas de síntesis de NTC a partir de plásticos post consumo, esta se propone como una alternativa a la presente crisis de generación de residuos causada por la actual pandemia de COVID-19, de manera que, lo que se aporta es un proceso completo de síntesis de NTC para que aquellos interesados en utilizar NTC en sus procesos, opten por utilizar materiales reciclados y sustentables hechos en laboratorio con un proceso simple y económico como el que aquí se expone y se propone continuar con los estudios de esta la línea de investigación, para mejorar su calidad y conocer sus diferentes propiedades y aplicaciones.

Trabajo a futuro

Como trabajos a futuro se propone caracterizar las propiedades, térmicas, eléctricas y mecánicas de los NTC, con el fin de conocer posibles aplicaciones para NTC obtenidos a partir de PET reciclado mediante CVD con cobalto como catalizador y para poder conocer el efecto de los defectos en los resultados de dichas caracterizaciones. Incluso es posible analizar si los NTC sin purificar, tiene variaciones en sus propiedades respecto a un dopaje con Co, por ejemplo.

De igual manera realizar pruebas experimentales variando las condiciones de síntesis y purificación para mejorar la calidad de los NTC disminuyendo los defectos observados en su morfología y que afectan sus propiedades.

Conclusiones

Se sintetizaron nanopartículas de óxido de cobalto ideales para el crecimiento de NTC de 10-20 nm con morfología esférica. Posteriormente se obtuvieron NTC de pared múltiple de aproximadamente 20 nm, utilizando dichas nanopartículas como precursor catalítico y PET cortado en pellets como fuente de carbono, mediante la técnica CVD, de forma que se logró darle a un material con múltiples aplicaciones un valor agregado ambiental, mientras se propone una alternativa de reciclaje al aumento de residuos de PET post pandemia COVID-19, siendo esta la principal aportación.

Sin embargo, pudo observarse que la morfología de los NTC obtenidos de esta manera, presentan defectos en sus paredes y su estructura y que la purificación seleccionada cumple con el objetivo de eliminar el material metálico, pero resulta agresiva eliminando también por completo NTC o contribuyendo a sus defectos morfológicos superficiales.

Por lo anterior, se propone continuar con esta línea de investigación, realizando variaciones en la temperatura de síntesis de los NTC y el método de purificación, en virtud de mejorar la calidad de los mismo disminuyendo las deformaciones. De igual manera realizar caracterizaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

Agradecimientos

Este trabajo se realizó con financiamiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por lo que se expresa el completo agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a dicha Universidad por hacer posible esta investigación. De igual manera a los integrantes del Laboratorio de Microscopía electrónica Avanzada del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco, UJAT-DAIA (Proyecto 225962, CONACYT_INFRA 2014) por los trabajos de medición en HRTEM. Así mismo, a los técnicos responsables de las mediciones de SEM y DRX.

Referencias

- [1] Programa para el medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2019, junio 02) [Online]. Available: <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/reciclaje-de-plastico-el-sector-esta-listo-para-un-nuevo-impulso>. [Accessed: 09- Jul- 2021].
- [2] Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, "Diagnóstico básicos para la gestión integral de residuos", Lucart Estudio S.A. de C.V, Ciudad de México, 2020.
- [3] A. S. L. Rodriguez, P. S. Gallardo, C. S. Castañón, L. L. D. Flores, M. A. H. Rivera, and R. F. Calderon, "Crosslinking and reinforcement of PET/TiO₂/clay composites for pavement applications," *Adv. Mater. Res.*, vol. 168–170, pp. 2340–2343, 2011, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.168-170.2340.
- [4] A. Bazargan and G. McKay, "A review - Synthesis of carbon nanotubes from plastic wastes," *Chem. Eng. J.*, vol. 195–196, pp. 377–391, 2012, doi: 10.1016/j.cej.2012.03.077.
- [5] P. K. Tripathi, S. Durbach, and N. J. Coville, "Synthesis of Multi-Walled carbon nanotubes from plastic waste using a Stainless-Steel CVD reactor as catalyst," *Nanomaterials*, vol. 7, no. 10, 2017, doi: 10.3390/nano7100284.
- [6] M. Ubaidullah, A. M. Al-Enizi, S. Shaikh, M. A. Ghanem, and R. S. Mane, "Waste PET plastic derived ZnO@NMC nanocomposite via MOF-5 construction for hydrogen and oxygen evolution reactions," *J. King Saud Univ. - Sci.*, vol. 32, no. 4, pp. 2397–2405, 2020, doi: 10.1016/j.jksus.2020.03.025.

- [7] F. Fusstetter, Programa para el medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021, marzo 30). [Online]. Disponible: <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/reciclaje-de-plastico-el-sector-esta-listo-para-un-nuevo-impulso>. [Accessed: 07- abril- 2021].
- [8] J. C. Prata, A. L. P. Silva, T. R. Walker, A. C. Duarte, and T. Rocha-Santos, "COVID-19 Pandemic Repercussions on the Use and Management of Plastics," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 54, no. 13, pp. 7760–7765, 2020, doi: 10.1021/acs.est.0c02178.
- [9] World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, *The New Plastics Economy — Rethinking the future of plastics* (2016, <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>).
- [10] Plastics Europe. In principle all types of (thermo-) plastics can be mechanically recycled with little or no quality impairment. Plastics Europe website, <http://www.plasticseurope.org/>
- [11] J. Deng, Y. You, V. Sahajwalla, and R. K. Joshi, "Transforming waste into carbon-based nanomaterials," *Carbon N. Y.*, vol. 96, pp. 105–115, 2016, doi: 10.1016/j.carbon.2015.09.033.
- [12] R. Shoukat and M. I. Khan, "Carbon nanotubes: a review on properties, synthesis methods and applications in micro and nanotechnology," *Microsyst. Technol.*, vol. 27, no. 12, pp. 4183–4192, 2021, doi: 10.1007/s00542-021-05211-6.
- [13] A. Mukherjee, B. Debnath, and S. K. Ghosh, "Carbon Nanotubes as a Resourceful Product Derived from Waste Plastic—A Review," *Waste Management and Resource Efficiency*. Springer Singapore, 2019, 915–934. doi:10.1007/978-981-10-7290-1_77
- [14] S. A. Wolfson, "Polymer recycling," *Polym. Sci. - Ser. C*, vol. 42, no. 1, pp. 42–54, 2000, doi: 10.1007/978-94-011-0623-8_13.
- [15] B. Sharma, S. Shekhar, S. Sharma, and P. Jain, "The paradigm in conversion of plastic waste into value added materials," *Clean. Eng. Technol.*, vol. 4, p. 100254, 2021, doi: 10.1016/j.clet.2021.100254.
- [17] H. Yang, Y. Hu, X. Zhang, and G. Qiu, "Mechanochemical synthesis of cobalt oxide nanoparticles," *Mater. Lett.*, vol. 58, no. 3–4, pp. 387–389, 2004, doi: 10.1016/S0167-577X(03)00507-X.
- [17] V. Datsyuk y et al. Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes. *Carbon*. Vol. 4 6, Pag. 833–840. 2008, doi:10.1016/j.carbon.2008.02.012.
- [18] U. A. Martínez Huitle; *Fabricación y Purificación de Nanotubos de Carbono para el Desarrollo y Caracterización de Conductores Eléctricos Transparentes*; Tesis. Instituto Politécnico Nacional; 2011.